

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2709-6084 (Print)

الإصدار الأول

المجلد الثاني ٢٠٢١

معامل التأثير العربي

للعام ٢٠٢١ م

1, 32

International Arabic Journal
Of Creative Research

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهرسة محكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2710-3811 (Online)

ISSN: 2709-6084 (Print)

العدد الثاني، المجلد الثالث ١٤٤٤هـ/ ٢٠٢٢م

المجمع العربي الأفغاني

رقم الدولي المعياري (مردمد) ٦٠٨٤-٢٧٠٩

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

شروط النشر

- أن تكون المقالات أو البحوث المقدمة للنشر أصيلة ولم يسبق نشرها في مجلة أو جريدة إلكترونية. ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر
- أن تكون المقالات المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفارسية.
- أن يتراوح عدد كلمات البحث أو المقال بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلمة.
- أن يكون المقال ضمن الموضوعات التي تعني المجلة بنشرها وهي تتعلق بالحقول الدراسية باللغة العربية المقيّمة من الأساتذة وعلماء المعروفين.
- أن تحتوي الصفحة الأولى من المقالة على المحتويات التالية:
 - عنوان المقالة باللغة العربية والإنجليزية.
 - اسم الباحث ودرجته العلمية، والجامعة أو المنظمة التي ينتمي إليها، باللغة العربية والإنجليزية.
 - البريد الإلكتروني للكاتب أو رقم الجوال.
 - ملخص للبحث في حدود ٢٠٠ كلمة وبحجم خط ١٤، باللغة العربية.
 - الكلمات المفتاحية بعد الملخص.
- أن تكون المقالة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والفواصل الإضافية.
- تكتب الإحالات والإرجاعات المقتبسة وفق النظام ال APA في داخل كل صفحة، (ابن منظور، ٢٠٠٢م: ٢/ ١٢٥).
- سيتم الحكم على الأبحاث والمقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- سيكون للجنة التحرير الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المقالة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمية للكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الباحث.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تتبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.
- أن يرفق صاحب المقال تعريفًا مختصرًا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
- تحتفظ المجلة بحقوق النشر، ولا يجوز للباحث إرسال بحثه إلى مجلة أخرى إلا بعد إذن أو ردّ الكتيبي من المجلة.

ترسل المساهمات بصيغة إلكترونية حصراً على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عبر رقم الواتساب: +93791046940

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة (دورية، علمية، محكمة، مفهومة)

الإصدار الثاني- المجلد الثالث - العدد الثالثي- 1444/2022: 1444/2022 (2022/1444): 3، Vo:3، No:2 Preioud 03

كلمة التحرير ...

الأستاذة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

أسرار اختيار الجملة الإسمية في اللغة العربية

للأستاذ المعيد فضل الرحمن فائز، جامعة سمنجان (أفغانستان) ١٤٨-١٢٥

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصائي، دكتوراه في فقه المقارن (اليمن) ١٧٦-١٤٩

نازك الملائكة ومساهماتها في الأدب العربي

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند)

للباحث الدكتوراه عمر رياض، جامعة بابا غلام شاه، جامو وكشمير (هند) ١٨٩-١٧٧

حق التعلّي في الفقه الإسلامي والقانون المدني

للأستاذ المحاضر بركت الله ودودي، جامعة بغلان (أفغانستان)

وللأستاذ المحاضر صبغت الله حكيمي، جامعة بغلان (أفغانستان) ٢٠٦-١٩٠

عبد السلام هارون وجهده في تحقيق النحو والصرف

للباحث الدكتوراه مظفر أحمد الشيخ، جامعة لكانا، (هند) ٢١٩-٢٠٧

تأثير برمجة الرياضيات ٢٠١٥ Maple على تعلّم درك الهادف وتنمية التلاميذ الأفغاني من خلال

المنحنيات: دراسة حالة في محافظة سمنجان

للأستاذ المحاضر عبد البصير دلجوي، جامعة سمنجان (أفغانستان)

للأستاذ المحاضر عنایت الله عنایت، جامعة سمنجان (أفغانستان) ٢٣٢-٢٢٠

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

تُقدّم "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" بين يدي قُرَائِهَا ومُتَابِعِيهَا الأعزّاء العدد العاشر - المجلد الثالث من العام ٢٠٢٢م من سفرها الفصليّ المحكّم، والذي تأمل منه أن يكون خير رافِدٍ للمكتبة العربيّة والإلكترونيّة، لطلّابها، وناهلي علومها، وآدابها، من نميرها الذي لا ينضب، وتضمّن هذا العدد -مثل الأعداد السابقة للمجلة- جملةً من البحوث التي تُعنى بالمجالات اللغويّة والأدبيّة، أسهم في إعدادها نخبة طيّبة من الأساتذة من مختلف بلدان العالم العربيّ والإسلاميّ قد جمعهم بها، وقربهم منها وحدة الهدف السّامي ألا وهو حُبّ اللّغة العربيّة، لغة كتاب الله العزيز. إنّ قوّة الأُمّة من قوّة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللّغة هي الأساس المتين التي تقوم عليه حياة الأُمّة كما يقول أندرسون؛ إذ إنّ اللّغة تُعدّ مدار اهتمام الأُمم الحيّة، واللّغة هي الآصرة الأقوى في شدّ عواطف بني الإنسان كما تقرّر ذلك في مُسلّمات البحث الاجتماعيّ المعاصر؛ إذ تُمثّل اللّغة العربيّة وآدابها رافدًا عظيمًا من روافد التّوحد الاجتماعيّ، وبالأخصّ في وقتنا الحاضر الذي يشهد هزّات عنيفة في أركان مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة.

من أهداف مجلّتنا الغزّاء تعبئة القدرات العلميّة لمعالجة المشكلات اللّغويّة المعاصرة، فضلًا عن تكتيف التّواصل العلميّ والمعرفيّ بين الباحثين.

تُعدّ "المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية" من المجلّات الرّائدة في مجال اللّغة العربيّة وآدابها، وهي تحظى بالاهتمام والمتابعة من قُرّاء لغة الضّاد، من أجل الإسهام في مهمّة إعادة المكانة للّغة الضّاد التي لا تقلّ شأنًا عن بقيّة اللّغات الحيّة الأخرى، مثل: الإنجليزيّة، والإسبانيّة، والصينيّة، والألمانيّة، وغيرها من ناحية عدد المتحدّثين بها، أو من ناحية تطویرها، ونمائها، وثباتها في وجه المتغيّرات الحيّاتيّة التي تعصف بها. ومع ذلك، فهي تسير قُدّمًا في نشر البحوث والدراسات...

كما نأمل أن يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على المستويين: المعرفي، والفني؛ بفضل ما يردّها من تقويم. منتظرين طلبًا لنوال الغاية من هذا الإصدار، وإسهامًا في شرف إثراء مكتبتنا العربيّة والإلكترونيّة.

ولنغدوا حدثين وراثيين في آنٍ معًا، سدنةً في هيكل اللّغة العربيّة ومحراجها، أمناء على قواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا قول الشّاعر العربيّ: فلنكتب أفكارًا جديدةً بلغةٍ قديمة؛ أي كلاسيكيّة، جميلة، صارمة، صريحة، راقية؛ أي عربيّة خالصة، وذلك كلّ من أجل اللّغة العربيّة، ومستقبلها، وإنسانها.

نلتقيكم قراءنا الأعزّاء، في مجلّتكم "المجلّة العربيّة الدّوليّة للبحوث الخلاقّة"، ومع دراسات متنوّعة، وأبحاث قيّمة، خطّتها أنامل أساتذة مُتخصّصين في دراساتهم...

تضمّن هذا العدد ستة أبحاث والمقالات في هذه المجلّة الغزّاء التي بين أيديكم.

نأمل أن تجدوا في هذه الدراسات ما يغني تطلّعاتكم المعرفيّة، ويوسّع مجالات دراساتكم المستقبلية. آمليّن أن نلتقاكم دومًا على الخير والهدى، ومع أعداد جديدة من مجلّتكم الغزّاء.

الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل

بيروت: لبنان

الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية ومصطلحاته في تفسيره غرائب القرآن و رغائب الفرقان

الدكتور مهدي ناصر علي الوصابي، دكتوراه في الفقه المقارن، كلية الشريعة الإسلامية (اليمن)

Mahd.naser2016@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٢/٠٥/١٠ | [DOI:10.156172/IAJCR2022v3n2r2](https://doi.org/10.156172/IAJCR2022v3n2r2) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٢/٠٦/٢٢

المُلخَصُ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في بداية هذا البحث عن منهج النيشابوري الفقهي من خلال تفسيره غرائب القرآن و رغائب الفرقان أقف لأوجز أهم ما حققته هذه الدراسة من نتائج والتي يمكن إجمالها بما يلي: أولاً: خلصت إلى أن الإمام النيشابوري جمع في تفسيره بين معارف وعلوم شتى، وقصد أن يكون تفسيره مورداً يردده الجميع ولذلك أورد فيه مباحث متنوعة منها: القراءات، والوقوف، والتفسير، والفقهية، والحديث، والفلك والرياضيات، الذي ضم التفسير بالمأثور والرأي كما أنه وقف عند كثير من القضايا العقديّة والفلسفية، والعلمية، وبين ما يتعلق بموضوعات علوم القرآن وكذا العلوم العربية، والروايات التاريخية وجعل من أساسيات تفسيره التأويل (التفسير الإشاري)، وبذا جعل تفسيره جمّ الفوائد، غزير المادة كبير الحجم. ثانياً: رغم صعوبة بعض موضوعات تفسيره إلا أن تفسيره سهل العبارة، واضح الفكرة لا يشكّل أي صعوبة للقارئ. ثالثاً: أسهب الإمام النيشابوري في استنباط الأحكام الفقهية دون تعصب لمذهبه الشافعي وإنما وضحت له قضية معينة مستودة بالدليل أخذ بها رحمه الله. رابعاً: الباحث الذي يدرس تفسير النيشابوري لا بدّ له من متتبع طريقة الإمام والمضني على طريقته في استخراج القضايا الفقهية بحرفيه فائقة.

الكلمات المفتاحية: الإمام النيشابوري، ترجيحاته الفقهية، مصطلحاته، تفسير غرائب القرآن.

المقدمة

لقد نزل القرآن الكريم مشتملاً على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وكان المسلمون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية، وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى خير البرية -صلى الله عليه وسلم-.

ولما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جددت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من المسلمين أن يحكموا عليها حكماً شرعياً صحيحاً، فكان أول شيء يفزعون إليه لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، ينظرون في آياته ويعرضونها على عقولهم وقلوبهم، فإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث التي جددت فيها ونعمت، وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يجدوا فيها حكماً اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة، ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه، يتفقون أحياناً ويختلفون في أخرى على حد فهمهم للآية المستنبط منها حكمهم وظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور مذاهب -الأئمة الأربعة- وغيرها- وفيه جددت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليها، لأنها لم تكن على عهدهم، فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة، وغيرها من مصادر التشريع، ثم يحكم عليها بالحكم الذي ينقدح في ذهنه، ويعتقد أنه هو الحق الذي يقوم على الأدلة والبراهين؛ وبذلك ظهر لون جديد من ألوان التفسير، اقتصر أصحابه على آيات الأحكام واستنباط الأحكام الفقهية منها، وفق أصول مذهب كل واحد منهم، وكان يغلب عليها طابع الفقه المقارن، وبعضهم يغالي في نصرته مذهبه، وبعضهم يغلب عليه طابع الاعتدال. كما قام بعض الفقهاء بتفسير القرآن كاملاً، لكنهم اعطوا الجانب الفقهي مساحة أكبر من اهتمامهم، حتى عدت تفاسيرهم من كتب التفسير الفقهي.

وإن الإمام نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين الثميني النيشابوري (رحمه الله) كان علماً بارزاً من جهابذة العلماء؛ وكان تفسيره المسمى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، من صفوة كتب التراث الإسلامي، موجز العبارة، سهل المأخذ، وسطاً، جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات، محلى بأقوال أهل السنة والجماعة، خالياً من أباطيل أهل البدع والضلال، جمع فيه بين الفقه والتفسير بعبارات سهلة واضحة بسيطة، وقد يذكر مع ذلك ما يتصل بالآية من آيات مشابهة لها، موضحةً لمعناها، أو بعض الروايات المؤيدة لآثاره ويورد آراء وأقوال الصحابة التابعين وغيرهم من علماء المذاهب الإسلامية المشهورة وغيرها، ويورد حججهم المؤيدة لوجهة

نظرهم من غير تعصب وهو في كل ذلك يوضح رأيه، ويرجح ما يختاره بعبارة تدل على شخصيته ومكانته العلمية، فكان تفسيره بذلك من كتب التفسير التي تهتم بالفقه المقارن، يورد صاحبه رأيه الفقهي في المسألة من خلال مذهبه الفقهي الشافعي، ويشير إلى غيره من الآراء الفقهية، فهو كنز من الكنوز المخفية في التفسير **ومما يميز الإمام النيشابوري في عرض الأحكام الفقهية، فأبرز مميزاتا اهتمامه بإيراد الآراء وعزوها ومناقشتها، وكان يغلب عليه الأسلوب الحوارى الشيق في المناقشة، وكان مهتماً بمقارنة آراء أئمة المذهب الشافعي بآراء علماء المذاهب الأخرى، متحلياً بالروح العلمية المنصفة دون غلو أو تعصب لمذهبه، نجحاً علمياً دقيقاً يجمع بين الرواية والدراية.**

ومن خلال ما سبق قمت بتتبع بعضاً مما دار في تفسير الإمام النيشابوري وترجيحاته الفقهية في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان. وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: معنى الترجيح ومصطلحاته وفيه مطالب:

المطلب الأول: معنى الترجيح:

أ- **الترجيح في اللغة:** رجع الشيء بيده: رزقه ونظر ما ثقله. وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (ابن منظور، ١٤١٤هـ/٢٠١٤م). الراجح: الوزن. ورجح في مجلسه يرجح: ثقل فلم يخف، وهو مثل. والرجاحة: الحلم، على المثل أيضاً، وهم ممن يصفون الحلم بالثقل كما يصفون ضده بالخفة والعجل. والحلم الراجح: الذي يزن بصاحبه فلا يخفه شيء (ابن سيده المرسى، ٢٠٠٠م/٣٠٧٥).

ب- **الترجيح في الاصطلاح:** إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر (الرجحاني، ١٩٨٣م/١٠٥٦).

وعند الأصوليين: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى للدليل ولا يكون إلا مع وجود التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرع، لا يقع إلا مرتبة على وجوده هو اقتران الأمانة بما تقوى به على معارضها، وقال بعضهم: المراد بوصف، فلا يرجح نص، ولا قياس بمثله (تقي الدين، ١٩٩٧م/٤٠٦١)، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليحكم بما شرعاً لعمل به، ولا يجرى الترجيح بين القطعيات، ولا بين القطعي والظني؛ ولذلك قيل في التعريف: الأمارتين: الظني، وأما تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لبيان أن إحداهما أفصح من الأخرى ليعمل بها فهذا ليس من الترجيح المصطلح عليه، فقيد التعريف لذلك بعبارة "للعمل بها" فإذا تعارضت الأدلة وكان لبعضها مزية على الأخرى فهو الترجيح (هيشم هلال، ٢٠٠٣م/٨٣)، وهو عبارة عن بيان فضل أحد المثليين على الآخر بحسب الوصف لا بكثرة الأدلة. والمراد

بالوصف المعنى الزائد على العلة أي المعنى الذي لا يكون له مدخل في العلية ولا يوجد في الآخر و(الترجح) فضل أحد المثليين على الآخر بنفسه بلا مرجح (نكري)، (٢٠٠٠م) (١٩٧/١).

المطلب الثاني: التنصيص على الترجيح مع الدليل والتعليل

هي عبارة عن الألفاظ والعبارات التي استخدمها الإمام النيشابوري في ترجيح أو اختيار رأى أو قول على آخر، ومن خلال متابعة الباحث لتفسير النيشابوري ودراسته تبين أن الإمام قد اختار مجموعة من الألفاظ والصيغ التي تدل على ترجيحه واختياره، ومن تلك الصيغ والألفاظ ما يلي:

١- ظاهر الأمر للوجوب: ومن الأمثلة على ذلك :

عند تفسير قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة النور: ٣٢) حيث قال في بيان ما يفيد الأمر المنصوص عليه في الآية: «وظاهر الأمر للوجوب إلا أن الجمهور حملوه على الندب لأنه لو كان واجبا لشاع في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وانتشر، ولو انتشر لنقل لعموم الحاجة إليه. وقد ورد في الأخبار التصريح بكونه سنة» ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ﴾، فقال بعضهم: هذا الأمر على الحتم والإيجاب (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٨٤/٥-١٨٧)، أوجب الله النكاح على من استطاعة، وتأوله الباكون أنه على أمر استحباب وندب وهو المشهور الذي عليه الجمهور (الشافعي، (١٩٩٠م) ١٥٣/٥-١٥٤)، (البغدادي، (د.ت) ٧١٧/١) و(ابن قدامة، (١٩٦٨م) ٧/٤) و(البلدحي الحنفي، (١٩٣٧م) ٨٢/٣) و(النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٨٤/٥-١٨٧) و(اليميني، الحداد. (د.ت) ٧٠/٥).

٢- يراد به الوجهان:

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (سورة النساء: ٤) حيث ذكر اختلاف العلماء في توجيه الخطاب في الآية وعلق على أحد الآراء بالصحة والوضوح، فقال: قال الكلبي ومجاهد: هذا الخطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً، وإن كان زوجها غريباً حملوها إليه على بغير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهلها (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٣٤٩/٢)، (البعوي، (١٤٢٠هـ) ٥٦٥/١)، (الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٢٨١/١) و(سمرقندي، (ت٣٧٣) ٢٤٩/٣)، وقال مقاتل وأكثر أهل التفسير وهو قول علقمة وقتادة والنخعي واختيار الزجاج لأن ما قبله خطاب للناكحين: هذا خطاب للأزواج كان الرجل يتزوج المرأة

ولا يعطيها مهرها، قال: ويجوز أن يراد الوجهان جميعا. فأمرُوا أن يعطوا نساءهم مهورهن التي هي أثمان فروجهن وهذا ويجوز أن يراد الوجهان (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٣٤٩/٢)، (الرازي، (١٤٢٠هـ) ٩/٩١٤)، (القرطبي، (١٩٦٤م) ٢٣/٥) و(البيضاوي، (١٤١٨هـ) ٦٠/٢) و(الحداد اليمني، (د.ت) ٢/٢٥٠).

٣- الإنصاف: ومن الأمثلة على ذلك:

عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥)، حيث ذكرى تفسيرها اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين، والفقهاء والمفسرين في فهم المراد منها ووصف أحد الآراء بأنه أصح الأقاويل، فقال: واختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم: معناها فمن شهد الشهر بالغا عاقلاً مقيماً صحيحاً فليصمه وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٥٠٢-٥٠٣) و(الخصاص، (١٤٠٥هـ) ١/٢٢٤)، وقال قوم معناه فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم في داره فليصم الشهر كله غاب بعده فاسافر أو قام فلم يبرح، قاله السدي والنخعي (الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٢/٧٠) و(القرطبي، (١٩٦٤م) ٢/٢٩٩)، نقل الواحدي عن الأحنف والمازني أن الفاء في ﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾ زائدة إذ لا معنى للعطف ونقل عن علي كرم الله وجهه: أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر وجب أن يصوم الكل (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٥٠٢) و(المتقي الهندي، (١٩٨١م) ٨/٦٠٨)، ويستحب له أن لا يسافر إذا أدركه رمضان مقيماً إن أمكنه حتى ينقضي الشهر وروى ذلك إبراهيم بن طلحة^(١) أنه جاء إلى عائشة يُسلم عليها، قالت: وأين تريد؟ قال: أردت العمرة. قالت: فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه! قال: قد خرج ثقلني! قالت: اجلس، حتى إذا أفطرت فاحرج - يعني شهر رمضان.. فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٥٠٣) و(الطبري، (١٤٠٥هـ) ٣/٤٥١) و(ابن أبي شيبة، (١٤٠٩هـ) ٤/٣٢-٣٣)، وقال آخرون: معناه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما شهد منه وكان حاضراً وإن سافر فله الإفطار إن يشأ، قاله ابن عباس وعمامة أهل التأويل، فيكون أولى: يدل عليه ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: «خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَيْدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ» الإنصاف أن الترجيح مع صاحب الكشاف لأن لزوم الإضمار في الآية ممنوع (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٤٩٧) و(القرطبي، (١٩٦٤م) ٢/٢٩٩).

٤- الصحيح القول الأول:

عند تفسيره قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧) حيث قال: في بيان المراد من بيده عقدة النكاح ذهب أكثر المفسرين إلى أن الذي بيده هو الزوج وهو قول أبي حنيفة، ويروى عن علي وسعيد بن المسيب.

وقال أن الذي بيده عقدة النكاح الولي وهو قول الشافعي، ويروى عن الحسن ومجاهد وعلقمة. وأن عفوه: أن يترك لها جميع الصداق ولا يرجع منه بشيء إذا كان قد أعطها مهرها وإن لم يعطها فعفوه أن يتفضل عليها بأن يتم لها جميع مهرها، وقد يكون عرضاً بعينه لا يمكن تملكه بالإقسط والإبراء من أحد من الجانبين، فيكون معنى العفو في ذلك الفضل، وفي الآية ما يدل وهو قوله: ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ وإنما ندب للزوج إلى تميم الصداق لأنه إذا تزوجها ثم طلقها فقد فعل ما يشينها فكان الأفضل أن يعطيها مهرها (النيشابوري، ١٤١٦هـ/١/٦٥١) و(الشافعي، ٢٠٠٦م/١/٤٠٢-٤٠٣) و(الرازي، ١٤٢٠هـ/٦/٤٨٠)، وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاووس ومجاهد، والشعبي وسعيد بن جبير، زاد غيره ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، وذهب بعضهم، إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة: حتى قال الإمام مالك: لأبي بكر أن يسقط نصف الصداق على الزوج بعد الطلاق قبل الدخول (البغدادى المالكي، ١٩٩٦م/٢/١١٨) و(مدونة: مالك بن أنس، ١٩٩٤م/٢/١٠٤)، والصحيح هو القول الأول.

٥- عطف بيان: ومن الأمثلة على ذلك :

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٤) حيث نقل خلاف المفسرين وأهل اللغة في المراد منها واختار أحد الآراء ووصفه بأنه عطف بيان، فقيل: "نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه^(٢) بشير بن النعمان، وذلك أن بن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداً، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل ولا يحل لي إلا أن أبر في يميني فأنزل الله تعالى هذه الآية" (النيشابوري، ١٤١٦هـ/١/٦١٧-٦١٨)، (الواحدى، ١٤١١هـ/١/٨٠) و(البغوي، ١٤٢٠هـ/١/٢٩٤) و(أبوحيان الأندلسي، ١٤٢٠هـ/٢/٤٣٨) و(الواحدى، ١٤١١هـ/١/٣٣٠) فدعاه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقرأ عليه الآية، وقال: «مَنْ

حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ» (صحيح مسلم، (د.ت) ١٢٧٢/٣) و(ترمذى، (١٩٧٥ م) ١٥٩/٣) [حديث حسن صحيح]، فكفر ابن رواحة عن يمينه، ورجع إلى الذى هو خير، ومعنى الآية: لا تجعلوا الله بالحلف مانعاً لكم أن تبروا وتتقوا، وهو أن يجعل الرجل اليمين معترضاً بينه وبين ما هو مندوب إليه وما هو مأمور به من البر والتقوى والإصلاح، يفعل ذلك للامتناع عن الخير والمعتز بين الشئتين: المانع. وصول أحدهما للآخر، أي لا تبروا ولا تتقوا القطيعة ولا تصلحوا بين المتشاجرين ولكن إذا حلفت على أن لا تصلوا رحماً، ولا تتصدقوا، ولا تصلحوا، أو على شبه ذلك من أبواب البر، فكفروا اليمين (النيشابوري، (١٤١٦ هـ) ٦١٩/١)، (الثعلبي، (٢٠٠٢ م) ١٤٨/١)، وقال امرؤ القيس:

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي^(٣).

أراد بذلك لا أبرح، وكان أبو العباس^(٤) ينكر إضمار حرف النفي في هذه الآية ويقول: هذا إنما يكون في صريح اليمين كقولك: "والله أقوم بمعنى لا أقوم، فأما مثل هذا الموضع فلا يجوز حذف حرف النفي (أبو حيان الأندلسي، (١٤٢٠ هـ) ١٨٩/٢).

قال: والحكمة فيه أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك فلا يؤمن إقدامه على الأيمان الكاذبة: أي أن معناها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبروا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (النيشابوري، (١٤١٦ هـ) ٦١٨/١) و(النيشابوري، (١٤١٦ هـ) ١٧٢/٥)، نظير هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ﴾ (سورة النور: ٢٢)، وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ أي: لا تعترضوا باليمين بالله تعالى في كل حق وباطل، وهو نهي عن كثرة الحلف لما في ذلك من الجرأة على الله عز وجل والابتدال^(٥)، لا سمه في كل حق وباطل، ويقال هذه عرضة لك أي هذه لك تبذلها فيما تشاء، ومعنى: ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ على هذا الإثبات أي: لا تحلفوا في كل شيء لأن تبروا إذا حلفتم وتتقوا المأثم فيها، ويجوز أن يكون قوله ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ مبتدأ خبره محذوف تقديره أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى، فعلى هذا يكون موضع ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ رفعا، وعلى التأويل الأول يكون نصبا لأن معناه: ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ موضعه نصب بنزع الخافضين (الزجاج، (١٩٨٨ م) ٣٠٠/١-٣٠١)، وقال مقاتل: نزلت في أبي بكر الصديق -رضى الله عنه- حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن^(٦) حتى يسلم

(الثعلبي، (٢٠٠٢م) ١٦٢/٢)، وقال ابن جريج: نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف لا ينفق على مسطح^(٧) حين خاض في حديث الأفك (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٧٢/٥، ١٧١، ١٧٣)، (الرازي، (١٤٢٠هـ) ٣٤٠/٢٣) و(الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٧٥/٧)، قال المفسرون: هذا في رجل حلف بالله أن لا يصل رحمه ولا يكلم قرابته ولا يتصدق ولا يصنع خيراً ولا يصلح بين اثنين، فأمره الله تعالى أن يحنث في يمينه ويفعل ذلك الخير ويكفر عن يمينه (الثعلبي، (٢٠٠٢م) ١٦٤/٢)، (الرازي، (١٤٢٠هـ) ٣٣٩/٢٣، ٣٤٠-٣٤١) و(الحداد اليمني، (د.ت) ٣٣٨/١).

٦- ورجع النزاع لفظياً في الآية: ومن الأمثلة على ذلك:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧) حيث قال في بيان المراد من الأمر المنصوص عليه فيها: أي: وابتغوا ما كتب الله لكم جعل أو قضى أو كتب في اللوح من الولد (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥١٣/١ و٤٤٠/٦) أي: اطلبوا ما قضى لكم من الولد قال مجاهد: «إن لم تلد هذه فهذه» (الفرهيدي، (ت: ١٧٠هـ) ٤٥٣/٨) و(الطبري، (١٤٠٥هـ) ٥٠٦/٣)، وقال ابن زيد^(٨): ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: ما أحل لكم من الجماع (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥١٣/١) و(الطبري، (١٤٠٥هـ) ٥٠٧/٣)، قرأ معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم، من الإتياع، يعنى: ليلة القدر^(٩)، وكذلك روى أبو الجوزاء^(١٠) عن ابن عباس (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥١٤/١) و(الطبري، (١٤٠٥هـ) ٥٠٧/٣)، وقرأ الأعمش: وأتوا ما كتب الله لكم (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥١٤/١) و(أبو حيان الأندلسي، (١٤٢٠هـ) ٢١٥/٢)، أي: افعلوا، وأشبه الأقاويل بظاهر الآية في تأويل قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قول من تأوله على الولد؛ لأنه عقب قوله ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ﴾ وهو أمر بإباحة وندب (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥١٣/١-٥١٤)، (الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٧٨/٢) و(الرازي، (١٤٢٠هـ) ٢٧٢/٥) و(الكاساني، (١٩٨٦م) ٤٤/١).

٧- هذا هو الأصح: ومن الأمثلة على ذلك:

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٠) حيث ذكر خلاف العلماء في الإنظار المنصوص عليه في الآية فيما يجب، وقد وصف أحد الآراء بأنه الأصح فقال: "فعن ابن

عباس وشريح والضحاك والسدي وإبراهيم: الآية في الربا خاصة"، وكان شريح يجبس المعسر (الطبري، ١٤٠٥هـ/٢٣٦/١) في غيره من الديون، وعن مجاهد وسائر المفسرين أنها عامة في كل دين، وهو قول أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي (النيشابوري، ١٤١٦هـ/٦٨/٢)، وأن ذلك واجب في كل دين (النيشابوري، ١٤١٦هـ/٥١٣-٥١٤)، (الخصاص، ١٤٠٥هـ/٥٣٧/١) و(الطبري، ١٤٠٥هـ/٢٣٦/١) و(ابن العربي، ٢٠٠٣م/٨٦/٧) و(الرازي، ١٤٢٠هـ/٣٢٥/١)، وهو الأصح (النيشابوري، ١٤١٦هـ/٦٨/٢) و(الحداد اليمني، د.ت/٤٤١/١).

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢) حيث قال في بيان حكم الكتابة المأمور بها: "واختلفوا في هذه الكتابة أنها فرض أو ندب حيث قال" الكتبة والاستشهاد ليكون كلا المتدائنين أوثق وأمن من النسيان" وهذا الأمر قيل للوجوب وهو مذهب عطاء وابن جريح والنخعي، وجمهور المجتهدين على أنه للندب لإجماع المسلمين قديما وحديثا على البيع بالأثمان المؤجلة من غير كتبة ولا إشهاد، ولأن في إيجابها حرجا وتضييفا. وقيل: كانا واجبين فنسخا (النيشابوري، ١٤١٦هـ/٧٤/٢)، بقوله: ﴿فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) وهذا مذهب الحسن والشعبي والحكم بن عتيبة النيشابوري، (١٤١٦هـ/٧٤/٢) و(أبو جعفر النخاس، ١٤٠٨هـ/٢٦٧)، وقال ابن عباس لا والله إن آية الدين محكمة ما فيها نسخ (الخصاص، ١٤٠٥هـ/٥٨٣/١) و(القرطبي، ١٩٦٤م/٤٠٤/٣) وهو قول الربيع، وكعب (الطبري، ١٤٠٥هـ/٤٧/٦) وهذا هو الأصح (النيشابوري، ١٤١٦هـ/٧٤/٢)، (الحداد اليمني، د.ت/٤٤٤/١).

٨- أجمعت الأمة : ومن الأمثلة على ذلك:

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (سورة النور: ٢)، حيث قال في بيان حكم الزاني المحصن:

الزانية والزاني إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين فاجلدوا فاضربوا كل واحدٍ منهما مائة ضربة، فأما إذا كانا مملوكين فحد كل واحدٍ منهما خمسون جلدة في الزنا لقوله تعالى في الإماء ﴿فَإِذَا أَحْصِينَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (سورة النساء: ٢٥) يعني إذا عقلن فعليهن نصف ما على الحرائر، وإذا كان الزاني محصنا فحدده الرجم (النيشابوري، ١٤١٦هـ/١٤٢/٥-١٤٧)، (الشافعي، ١٩٩٠م/١٦٧/٦) و(النووي، ت: ٦٧٦هـ/٨/٢٠) لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

رجم معاشر بن مالك الأسلمي^(١١) وكان قد أحسن (صحيح البخاري، (١٤٢٢هـ/٧/٤٦) و(صحيح مسلم، (د.ت) ١٦٥/٨) وكان عمر ابن خطاب يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى وقد قرأنا «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فرجم النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، ولو أن يقول الناس زاد في كتاب الله، لكتبت ذلك حاشيته الكتاب (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٤٤/٥)، (صحيح مسلم، (د.ت) ٣/٣١٧) (الكاساني، (١٩٨٦م) ٥٧/٧) و(جمال الدين الباري، (د.ت) ٢٢٩/٥) و(الخطاب الرُّعيني، (١٩٩٢م) ٣/٤٨٣)، وأجمعت الأمة على رجم المحصن إذا زنا ألاً الخواج وهو والظاهر (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٤٤/٥)، (أبو حيان الأندلسي، (١٤٢٠هـ) ٧/٧) و(الخصاص، (١٤٠٥هـ) ٦/٢٦٨) و(جمال الدين الباري، (د.ت) ٣٠/١) و(ابن أبي سهل السرخسي، (١٩٩٣م) ٩/٣٦) و(البغدادي، (د.ت) .) و(١٣٧٣/١) و(ابن سالم العمراني اليمني، (٢٠٠٠م) ١٢/٣٤٦).

أصح وأوضح: ومن الأمثلة على ذلك:

١٠- عند قوله تعالى: ﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (سورة النساء: ٤) حيث ذكر خلاف العلماء في الآية، وعلق على أحد الآراء بالصحة والوضوح فقال: **قال الكلبي وأبي صالح** واختيار الفراء وابن قتيبة: هذا خطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها غريباً حملوها إليه على بغير ولا يعطونها من مهرها شيء، فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً، وإن كانت غريبة حملها على بغير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير» فنهى الله عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله، وقيل: الخطاب للأزواج وهو قول علقمة وقتادة والنخعي واختيار الزجاج لأن ما قبله خطاب للناكحين، مان الرجل يتزوج المرأة ولا يعطيها مهرها، فأمر أن يعطوا نساءهم مهورهن التي هي أثمان فروجهن وهذا القول هو الأصح والأوضح (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٢/٣٤٩)، (الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٣/٢٤٩)، (البغوي، (١٤٢٠هـ) ١/٥٦٥)، (الحداد اليمني، (د.ت) ٢/٢٠٥).

١١- القول الأول أصح: ومن الأمثلة على ذلك:

عند تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، حيث نقل خلاف التابعين وأتباعهم في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، ثم عقبه برأيه واختياره فقال: واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب، والشهادة على الشاهد، وقيل: إلى تحمل الشهادة وهو قول

قتادة واختاره القفال، وقال الحسن: ذلك في الموضوع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره، فيصير كصاحب الدين إذا امتنع فإن كتابة حينئذ فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره، وقال الضحاك: كان هذا واجباً فنسخه قوله تعالى ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ وقال السدّي: واجب عليه في حال فراغه، وقال الشعبي: هو واجب على الكفاية كالجهد (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٢/٧٤)، (الشافعي، (١٩٩٠م) ٧/٩٨)، (الطبري، (١٤٠٥هـ) ٥/١١٦) و(قرطبي، (١٩٦٤م) ٣/٣٨٤) و(البغوي، (١٤٢٠هـ) ١/٣٩٢)، قال صاحب المجموع "قوله تعالى" ولا يضار كاتب ولا شهيد "وهذا بعيد، فانه لم يثبت وجوب ذلك على من أراد المتبايعان كائنا من كان، ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يخلف العلماء في جواز أخذ الاجرة على كتب الوثيقة (النووي، (ت: ٦٧٦هـ) ١٣/١٠٠) و(الزحيلي، (د.ت) ١/٨٦)، والصحيح أن الكتابة غير واجبة في الأصل على المتدابين فإذا لم تكن واجبة عليهم فكيف تكون واجبة على الأجنبي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب، قال: كما أمر الكاتب أن لا يأبي الكتابة، أمر الشاهد أن لا يأبي تحمل الشهادة وقيل: أمر بالتحمل إذا لم يوجد غيره. وحمله الزجاج على مجموع الأمرين: التحمل أولاً والأداء ثانياً. والقول الأول أصح لأنه أطلق عليهم لفظ الشهداء (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٢/٧٧)، (الخصاص، (١٤٠٥هـ) ٢/٢٠٩)، (الطبري، (١٤٠٥هـ) ١/٢٦١) و(الحداد اليمني، (د.ت) ١/٤٤٥).

١٢- لا يصح به التحليل على الأصح: ومن ذلك :

عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)، حيث ذكر في بيان المراد من الشرط المنصوص عليه في الآية رأيين: ووصف أحدهما لا يصح به التحليل وهو أن النكاح بمعنى العقد لم يتابع عليه، فقال: فإن طلقها الطلقة الثالثة توجب الحرمة المغلظة فلا تحل له من بعد الثالثة حتى تتزوج زوجاً غير الزوج الأول، ويدخل بها ويطلقها، إذ لا خلاف بين أهل العلم أن دخول الزوج الثاني بها شرط في إباحتها للأول إلا ما روى عن سعيد بن المسيب إلى أن النكاح هاهنا بمعنى العقد وأنه لم يجعله شرطاً ولم يتابعه أحد على ذلك (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٦٣٤)، (الشافعي، (١٩٩٠م) ١/٣٧٠)، (ابن العربي، (٢٠٠٣م) ١/٢٦٧) و(ابن أبي سهل السرخسي، (١٩٩٣م) ٦/٩).

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (سورة النساء: ٩٣) حيث قال في معرض حديثه عن توبة القاتل: قال الإمام

النيشابوري: نقل عن ابن عباس أن توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولة، وعن سفيان كان أهل العلم إذا سألوا قالوا: لا توبة له، وحمله الجمهور على التخليط والتشديد وإلا فكل ذنب محو بالتوبة حتى الشرك. هذا عند المعتزلة، وعند الأشاعرة كل الذنوب يحتمل العفو إلا الشرك لقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة النساء: ٤٨) و(النيشابوري، ١٤١٦هـ/٢٠٧٥)، وأن من زعم أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً فإنه مخالف للكتاب والسنة، وذلك أن الله تعالى عمّ الذنوب جميعاً وأمر بالتوبة منها فقال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة النور: ٣١) ونحوه من الآيات. ولم يفصل بين ذنب وذنب، وإذا كان الله قابل التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أولى (النيشابوري، ١٤١٦هـ/١٠٣٠ و١٤٧٧/٦).

قال الله ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (سورة الفرقان: ٦٨) إلى قوله ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (سورة الفرقان: ٧١) وقال إخوة يوسف ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ (سورة يوسف: ٩) ثم قال ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ أي: تائبين: يعني بالتوبة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعم، ثم القاتل إذا اقتصر منه الولي فذلك جزاؤه في الدنيا، وفيما بين القاتل والمقتول الأحكام الباقية في الآخرة؛ لأن الولي وإن قتله فإنما أخذ حق نفسه للشفعي ودرك الغيظ، فأما المقتول فلم يكن له في القصاص منفعة (النيشابوري، ١٤١٦هـ/١٠٣٠)، قرطبي، (١٩٦٤م/٥٣٤/٥) و(الثعلبي، ٢٠٠٢م/٣٦٥/٣) و(البغوي، ١٤٢٠هـ/١٠٦٧٨-٦٧٩) وقد قال جمهور العلماء: عن توبة القاتل إنهما مقبولة، ويدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل أولى بالقبول.

الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر.

الحجة الثالثة: قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر، فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى. والله أعلم (فخر الدين الرازي، ١٤٢٠هـ/١٠١٨٤-١٨٥). أبو بكر بن أبي عاصم^(١٢): قال مجاهد فقال إلا من ندم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي (الذهبي، (د.ت) ٢٨٦٤) و(صحيح مسلم (د.ت) ٢١٢٠/٤) وهو كما قال.

وهذا هو المشهور عن بن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له ولم يقبل ذلك منه أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد وهو الحق الذي لا ريب فيه فإنه لا تعارض بين الآيتين فإن الأخيرة ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا﴾ وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة لا سيما وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة النساء: ٤٨) و(الشيباني، ٤٧١/٢م١٩٨٠).

وصف أحد الآراء بالبعيد : ومن الأمثلة على ذلك:

١٤- عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسْحُوا بُرُءُكُمْ﴾ (سورة المائدة: ٦) حيث قال في بيان المقدار الواجب مسحه من الرأس: "اختلف العلماء في مقدار وجوب المسح منه": فذهب مالك: إلى أنه يجب مسح كل الرأس واجب، وقال ظاهر الآية يقتضى الجمع دون البعض؛ لأنك إذا قلت "مررت بزبد" أردت جملة لا بعضه، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (سورة الحج: ٢٩). والمراد كل البيت (النيشابوري، ١٤١٦هـ) (٥٥٧/٢)، (الشافعي، ١٩٩٠م) (٤١/١) و(الخطاب الرُّعِينِي، ١٩٩٢م) (٢٠٢/١) أبو حنيفة: يتقدر بالربع لأنه مسح على ناصيته وأنها ربع الرأس. الشافعي: الواجب أقل ما ينطلق عليه اسم المسح، ومن أصحابنا من قدره بثلاث شعيرات، وهذا بعيد؛ لأن فاعله لا يسمى ماسحاً أسه ولا برأس، ولأن ذلك القدر يحصل بغسل الوجه، وفعل ذلك أيضاً متعسر (الشافعي، ٢٠٠٦م) (٧١٢/٢)، (ابن سالم العمراني اليمني، ٢٠٠٠م) (١٢٤/١) و(النووي، ١٩٩١م) (٥٣/١).

المطلب الثالث: التنصيص على الترجيح دون ذكر السبب.

من خلال دراستي لتفسير آيات الأحكام في تفسير النيشابوري تبين أن الإمام كثيراً ما يدعم ترجيحاته واختياراته بالجمع بين الدليل والعلة أو الاقتصار على أحدهما، لكنه أحياناً قد يختار ويرجح دون ذكر السبب أو العلة وراء اختياره لهذا الرأي دون غيره ومن الأمثلة على ذلك:

عند قوله تعالى ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (سورة البقرة: ١٧٣)، حيث ذكر في تفسيرها خلاف العلماء في حد الاضطرار ورجح أحد الآراء ولم يذكر دليلاً عليه، فقال: واختلف الفقهاء في حد الاضطرار فقال بعضهم: إنه لا يجوز له الأكل عند خوف التلف عن آخر رفق وهو الصحيح، وقال بعضهم: إذا كان يضعف عن الفرائض، وقال بعضهم: إذا كان يحنث لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى

المطعم، ثم قال الإمام ثم اتفق الإمامان [أبو حنيفة والشافعي] على أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه إلا إذا عجز عن السير ويهلك فيتناول المشيع (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١/٤٦٧)، (ابن قدامة، (١٩٦٨م) ٩/٤١٥) و(اليمنى، الحداد. (د.ت) ١/٢٢٥) (١٣).

عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (سورة النور: ٣٢) ذكر الإمام اختلاف العلماء في حكم النكاح المنصوص عليه في الآية، وقد اختار أحد الآراء ورجحه دون أن يذكر لذلك دليلاً، فقال: "وقد اختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ﴾ فقال: وظاهر الأمر الوجوب إلا أن الجمهور حملوه على الندب (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥/١٥٤) و(ابن أبي سهل السرخسي، (١٩٩٣م) ٤/١٩٢-١٩٣) أوجب الله النكاح على من استطاعة، وتأوله الباكون على أنه أمر مستحب وندب وهو المشهور الذي عليه الجمهور (الشافعي، (١٩٩٠م) ٥/١٥٣) و(ابن قدامة، (١٩٦٨م) ٧/٤) و(البلدحي الحنفي، (١٩٣٧م) ٣/٨٢)، وقيل يجب على المرأة والرجل أن يتزوجا إذا تافت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه (أبو إبراهيم المزني، (١٩٩٠م) ٨/٢٦٣)، (الماوردي، (١٩٩٩م) ٩/٣١)، وبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تَنَاكُحُوا تَكْثُرُوا؛ فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (العجلوني (٢٠٠٠م) ١/٣٦٦) وقال: (قال في المقاصد: جاء معناه عن جماعة من الصحابة، فأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعاً)، وأنه قال: «مَنْ أَحَبَّ فُطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِيَسْتَنِي وَمَنْ سُنِّي النَّكَاحُ» (البيهقي، (١٩٨٩م) ٣/٨) و(ابن همام الصنعاني، (د.ت) ٦/١٦٨)؛ لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده، ومن لم تتق نفسه إليه أحب إلينا أن يتخلى لعبادة الله (أبو إبراهيم المزني، (١٩٩٠م) ٨/٢٦٤).

المطلب الرابع: الجمع والتوفيق بين الأقوال:

الجمع بين الآراء والتوفيق بينها مقصد مهم لدى كثيرين من أهل التفسير واللغة، فهو أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يضيّق من دائرة الاختلاف، ويوسع من دائرة استيعاب الأقوال ويدخلها في دائرة الرجحان والصواب، غير أن الأمام النيشابوري لم ينتهج هذا المسلك في تفسيره آيات الأحكام إلا قليلاً، ومن الأمثلة على ذلك:

عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (سورة المائدة: ٣٣) حيث ذكر المعن المراد من الآية وأن معناها: إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويسعون في الأرض

بالفساد نحو القتل، والنهب، والتخريب، وقطع الطريق أن يقتلوا إن قتلوا أحداً ولم يأخذوا الماء، أو يصلبوا مقتولين إن قتلوا وأخذوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى من الرسغ، والرجل اليسرى من الكعب^(١٤)، إن أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الطريق ولم يفعلوا سوى ذلك في منى النفي، قال بعضهم: ينعى الحبس (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٥٨٣/٢) وقاله أهل الكوفة (البغوي، (١٤٢٠هـ) ٤٥/٢)، وقال بعضهم^(١٥) هو الطلب الدائم حتى لا يستقر بهم مكان، والتوفيق بين القولين: أنهم إن أخذوا بعد ما أخافوا الطريق أودعهم الإمام السجن حتى يتوبوا أو يموتوا، وإن لم يأخذوا أمر بطلبهم وأمر أن ينادى في الناس أن من قتلهم لا سبيل عليه^(١٦)، وإليه ذهب الأكثرون وإنما سمي الحبس نفيًا؛ لأنه يمنع المحبوس من التردد والتصرف في الأرض، ويكون ذلك بمنزلة النفي من الأرض (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ١٥٤/٥) و(الرازي، (١٤٢٠هـ) ٣٤٧/١١).

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (سورة النساء: ١٠٢)، ذكر الإمام النيشابوري: بيان كيفية صلاة الخوف: قال "اختلفوا في كيفية صلاة الخوف فهو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بإحدهما ركعة واحدة، ثم إذا فرغوا من الركعة سلموا منها ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم الإمام ركعة أخرى ويسلم. وهذا مذهب من يرى صلاة الخوف ركعة فللإمام ركعتان وللقوم ركعة، وهذا مروى عن بن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد (النيشابوري، (١٤١٦هـ) ٤٨٦/٢) و(الثعلبي، (٢٠٠٢م) ٣٧٥/٣)، ثم تنصرف طائفة إلى جهة العدو وتجيء الأخرى فيصلى بها ركعة ويتشهد ويسلم، ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وبغير سلام، وتأتي الأولى فتصلي الركعة الثانية وحدانا وبغير قراءة، فإذا سلمت وقفت بإزاء العدو وجاءت تلك الطائفة وقضت الركعة الأولى وحدانا بقراءة، وهذا مروى: عن أبي حنيفة ومحمد، وقال الحسن البصري.

وقال الشافعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف: إن كان العدو في جهة القبلة صلى الإمام بجميع العسكر إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى، فإذا حان وقت السجدة حرس فرقة إما صف أو فرقة من صف إلى أن يفرغ الإمام وغير الحارسة من السجدة، فإذا فرغ الإمام منهما سجدت الفرقة الحارسة ولحقت به حيث

أمكنها، وإذا سجد الإمام الركعة الثانية حرست فرقة إما الفرقة الحارسة في الركعة الأولى أو الفرقة الأخرى وهذه أولى. فإذا فرغ الإمام من السجود سجدت الحارسة ولحقت بالإمام في التشهد ليسلم بهم (النيشابوري، ٤١٦هـ/٢ (٤٨٧/٢) و(الخصاص، ٤٠٥هـ/٣ (٢٣٦/٣)).

واحتج الشافعي وابن أبي ليلى بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف هكذا بعسفان، يوم ذات الرقاع^(١٧)، بطن النخل: عند استقبال العدو القبلة ولأنه ليس في هذه الصلاة بهذه الصفة ذهاباً ومجيئاً واستدبار القبلة وأما أفعال منافية للصلاة في الأصل فيجب اعتبارها ما أمكن ونحن نقول كل ذلك جائز والأفضل أن يصلي على نحو ما يصلي أن لو كان العدو مستدبر القبلة؛ لأنه موافق لظاهر الآية^(١٨) قال الله تعالى ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾.

وقال الإمام مالك: يجعل الناس طائفتين، فيصلى بطائفة ركعة وسجدتين ثم ينتظر الإمام حتى يصلوا بقية صلاتهم ويسلموا وينصرفوا إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة وسجدتين ويسلم الإمام ويقومون فيتمون صلاتهم^(١٩)، وقال الشافعي مثل ذلك أيضاً، إلا أنه قال في الطائفة الأخرى لا يسلم الإمام ولكنه ينتظر حتى يقوموا فيتموا صلاتهم ثم يسلم بهم^(٢٠)، وإنما وقع هذا الخلاف لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، وعن سعد بن خيثمة أنه صلاها كما ذكر الشافعي وابن أبي ليلى^(٢١)، وروى عن علي وابن مسعود وجماعة من الصحابة -رضى الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى كما ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد^(٢٢)، وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاها كما ذكر أبو يوسف^(٢٣) فدللت هذه الأخبار على جواز الجميع (الحداد اليمني، (د.ت) ٣١٢/٢).

المطلب الخامس: تقديم قول أو تأخيره في سياق الترجيح:

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورة التوبة: ٦٠)، حيث ذكر في بيان المراد منها: "أراد به الغزاة: المجاهدين إذا انقطعوا عن زادهم وراحتهم"، قال الشافعي: يجوز له أن يأخذ من مال الصدقات وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وأحمد وإسحق وأبي عبيد. وقال أبو يوسف هم الفقراء والغزاة، وأما إذا كان الغزاة غنياً اختلفوا فيه: فقال الشافعي ومالك: يعطى الغزاة الغنى^(٢٤) وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ عَارِمٍ، أَوْ مُشْتَرِبِهَا، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ»

يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، أَوْ أَهْدَى لَهُ»^(٢٥) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يعطى الغازي الغني^(٢٦). وظاهر لفظ الآية لا يوجب القصر على الغزاة (النيشابوري، (١٦٤١هـ) ٣/٤٩١) و(الحداد اليمني، (د.ت) ٣/٢٤٧). وذكر الإمام رأى أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، بعد ذكره لرأى فقهاء مذهبه، وقد ساقه بدليله في إشارة لارتضائه لما ذهب إليه فقهاء مذهبه.

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)، حيث نقل الإمام النيشابوري في حكم المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر خلاف العلماء في حكم إنفاذ الصداق المذكور في الآية، فقدم رأى الإمام الشافعي ومالك بالذكر ثم عقبه برأى علماء المذهب وقد أحاطه بشيء من التعليل والتفصيل في إشارة إلى البائنة رضى هذا الرأى دون غيره، فقال النيشابوري: قال الشافعي: لا يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال المسمى عندنا. وظاهر هذه الآية يقتضى على الزوج إذا كان سمى لها مهراً بعد عقد النكاح ثم طلقها أن المسمى يتنصف، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبو يوسف الأول^(٢٧)، وقيل أن أبو يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة ومحمد فكأن المراد بهذه الآية على قولهم أن يكون في نفس العقد؛ لأن التسمية بعد تمام عقد النكاح تقدير لمهر المثل أو بدلاً عنه فتسقط بالطلاق قبل الدخول، فتجب المتعة، وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المراد بقرئته تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ نفس المسيس أو ما يقوم مقامه، فإنه إذا خلا بها خلوة صحيحة نحو أن لا يكون أحدهما محرماً والآخر مريضاً ولا صائماً صوم فرض، ولا تكون ولا تكون المرأة حائضاً ولا رتقاء^(٢٨) ثم طلقها وجب لها المهر كله وإن لم يدخل بها، كما روى عن زرارة بن أوفى أنه قال: أجمع الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق على امرأته باباً وأرخصى لها سترًا ثم طلقها وجب لها الصداق كاملاً وعليها العدة (الحداد اليمني، (د.ت) ١/٣٦٩).

المطلب السادس: ترجيح قول أو أكثر برد ما سواه من الأقوال:

من الطرق التي اتبعها الإمام في ترجيحاته تعقب الآراء التي يذكرها في ما يستفاد من الآية من أحكام، من ذلك عبارات تدل على ضعف هذه الآراء، فينحصر القول الراجح فيما عدا الأقوال المردودة؛ فالترجيح

قد يكون بالتنصيص وقد يكون برد المخالف من الأقوال، ولا خلاف بين أهل العلم أن المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في وجه الآخر وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده^(٢٩)، وقد استعمل الإمام النيشابوري هذا الأسلوب للدلالة على الترجيح في بعض المسائل ومن الأمثلة على ذلك:

عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة: ١٥٨).

حيث قال في بيان حكم السعي: "اختلف العلماء في أن السعي واجب أم لا، متمسكين بدلائل آخر^(٣٠). أبو حنيفة قال أنه ليس بركن ولكنه واجب وعلى تاركه دم. وعن مالك والشافعي أنه ركن ولا يقوم الدم مقامه وبه قال من الصحابة عائشة. ومن الفقهاء: أحمد، ومالك^(٣١) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا»^(٣٢). وعن ابن الزبير وابن عباس وأنس ومجاهد: أنه تطوع وليس على تاركه شيء لأن رفع الحرج دليل الإباحة^(٣٣)، واحتجوا بقراءة بن عباس وابن سيرين؛ فلا جناح عليه ﴿أَلَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا﴾، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود لقوله تعالى بعد ذلك ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ وهذا دليل على أنه تطوع، وأصل «يطوف» «يتطوف» فأدغم كمن قرأ «يطوع» بالتشديد وأصله «يتطوع» والتطوع ما ترغب من ذات نفسك من غير إيجاب عليك. ومن قال: إن السعي واجب فسر هذا التطوع بالسعي الزائد على قدر الواجب. وعن الحسن^(٣٤).

والجواب عنه أن "لا" صلة زائدة كقوله تعالى ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ (سورة الاعراف: ٧)، وبين ﴿لَا أُفْسِمُ﴾ (سورة القيامة: ١)؛ وحجة من أوجبهما أن الله سماهما من شعائر الله، فمعناه على الطواف الواجب (الخصاص، (١٤٠٥ هـ) ١/١١٨-١٢١)، وحجة من قال إنه فرض: تسمية الله له أنه من شعائر الله، قلنا هذا لا يدل على الفرضية، فإن الله سمي المزدلفة بالمشعر الحرام، ولا خلاف أن الدم يقوم مقامه^(٣٥) (الحداد اليمنى، (د.ت) ١/٢٠٩).

عند قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (سورة البقرة: ١٧٩) حيث ذكر النيشابوري: في بيان حكم الإحرام قبل أشهر الحج: فمن فرض فيهن الحج، أي: فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، وفيه

دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول ابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي؛ والشافعي، وقال: ينعقد إحرامه بالعمرة. وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة، وأما العمرة فجميع أيام السنة لها وقت إلا أن يكون متلبسا بالحج (النيشابوري، (١٤١٦هـ) / ١ / ٥٥٠) و(البغوي، (١٤٢٠هـ) / ١ / ٢٥١)، وقال الشافعي: تكون عمرة (الشافعي، (١٩٩٠م) / ٢ / ١٦٩) (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري. (١٩٩٩م) / ٤ / ٢٨)، وعن إبراهيم النخعي: جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك والليث والثوري (الشوكاني، (١٤١٤هـ) / ١ / ٢٣٠) وحجتهم قوله عزوجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورة البقرة: ١٩٨)، قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأحد أن يهمل بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أحمد وإسحاق، حجة الشافعي عنه قوله: الحج أشهر معلومات وأشهر جمع تقليل على سبيل التنكير، وأيضا الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح قياسا على الصلاة. وأيضا الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت لأنها أقيمت مقام ركعتين من الظهر حكما، فلأن لا يصح الإحرام وهو شروع في العبادة أولى. وأيضا الإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء، فلأن لا ينعقد صحيحا لأداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء (النيشابوري، (١٤١٦هـ) / ١ / ٥٥٠)، (فخر الدين الرازي، (١٤٢٠هـ) / ٥ / ٢١٥)، (التعلي، (٢٠٠٢م) / ٢ / ١٠٤) و(الشوكاني، (١٤١٤هـ) / ١ / ٢٣٠) و(النووي، (٦٧٦هـ) / ٧ / ١٠٤) و(الخصاص، (١٤٠٥هـ) / ١ / ٣٧٤-٣٧٩) و(اليمنى، الحداد. (د.ت) / ٢٨٤ / ١) و(البارقي، (د.ت) / ٣ / ١٩) و(النووي، (ت: ٦٧٦هـ) / ٤ / ١٤٤) (٣٦).

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في بداية هذا البحث عن منهج النيشابوري الفقهي من خلال تفسيره غرائب القرآن و رغائب الفرقان أقف لأوجز أهم ما حققته هذه الدراسة من نتائج والتي يمكن إجمالها بما يلي: أولاً: خلصت إلى أن الإمام النيشابوري جمع في تفسيره بين معارف وعلوم شتى، وقصد أن يكون تفسيره مورداً يردده الجميع ولذلك أورد فيه مباحث متنوعة منها: القراءات، والوقوف، والتفسير، والفقهية، والحديث، والفلك والرياضيات، الذي ضم التفسير بالمأثور والرأي كما أنه وقف

عند كثيرٍ من القضايا العقدية والفلسفية، والعلمية، وبين ما يتعلق بموضوعات علوم القرآن وكذا العلوم العربية، والروايات التاريخية وجعل من أساسيات تفسيره التأويل (التفسير الإشاري)، وبذا جعل تفسيره حَمَّ الفوائد، غزير المادة كبير الحجم.

ثانياً: رغم صعوبة بعض موضوعات تفسيره إلا أنه تفسيره سهل العبارة، واضح الفكرة لا يشكل أي صعوبة للقارئ. ثالثاً: أسهب الإمام النيشابوري في استنباط الأحكام الفقهية دون تعصب لمذهبه الشافعي وإنما وضحت له قضية معينة مسنودة بالدليل أخذ بها رحمه الله. رابعاً: الباحث الذي يدرس تفسير النيشابوري لا بد له من متابعة طريقة الامام والمضني على طريقته في استخراج القضايا الفقهية بحرفيه فائقة.

الحواشي والهوامش:

- (١) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، الكوفي، ثقة، رفيع الشأن، كان أعرجاً شريفاً صادقاً، لا يخشى في الله لومة لائم، سمع من عائشة، وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وروى عنه الزهري وابن عقيل وغيرهما (ت: ١١٥هـ)، ترجمة في الطبقات ابن سعد (٣٢١/٥)، والتاريخ الكبير للبخاري (٣١٥/١)، وتحذيب الكمال (١٧٢/٢).
- (٢) الختن هو: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ، وهم الأختان، هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل زوج ابنته؛ وعند الخليل أن ختن القوم صهرهم والمتزوج فيهم أصهار الختن، ينظر: لسان العرب (١٣٨/١٣)، (١٩٨/١٤)، مادة: "ختن".
- (٣) البيت من الطويل من قصيدة لأمرئ القيس. ينظر: التمام في تفسير أشعار هذيل (مما أغفله أبو سعيد السكري): أبو الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ): تحقيق: أحمد ناجي القيسي - خديجة عبد الرازق الحدادي - أحمد مطلوب مراجعة: د. مصطفى جواد: مطبعة العاني - بغداد (ط: ١٣٨١هـ - ١٩٦٢م)، (١٣٧/١).
- (٤) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغداديين، الإمام اللغوي النحوي، ثقة كبير، إمام الكوفيين في النحو واللغة، والثقة، والديانة، وله معرفة بالقراءات، روى عنه أبو محمد الزيد بن الحفش، وعبد الرحمن الزهري وغيرهم، صنف: المصون في النحو ومعاني القرآن، وغيرها (ت: ٢٩١هـ)، ترجمته في: معجم الأدباء (٥٣٦/٢)، وبيعة الوعاة (٣٩٦/١)، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (٨٨٦/١).
- (٥) الابتدال: الامتهان وترك الصون، ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب: محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركي، أبو عبد الله، المعروف ببطلال (ت: ٦٣٣هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم: المكتبة التجارية، مكة المكرمة، (١٩٨٨ - ١٩٩١ م ٣٤٧/٢)، باب: ومن كتاب: الأفضية.
- (٦) هو: أبو عبد الله، وقيل: أبا محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، بن أبي قحافة القرشي التيمي، وأمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية، فهو شقيق عائشة. كان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدرًا وأحدًا مع قومه

كافرا، وكان شجاعاً رامياً حسن الرمي، أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه، شهد اليمامة مع خالد بن الوليد، روى عن رسول الله أحاديث، وروى عنه أبون عثمان النهدي وعمرو بن أوس وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم، سكن المدينة وتوفي بمكة (٥٣ هـ) ترجمته في: الاستيعاب (٢/ ٨٢٤) وما بعدها، ترجمة رقم (١٣٩٤)، و أسد الغابة (٣/٤٦٢)، برقم (٣٣٤٤)، والإصابة (٥/١٥٢). في ترجمة ابنه عبد الله برقم (٦٦٣١).

(٧) هو: مسطح بن أثانة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي صحابي من الشجعان الأشراف من قريش، كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق، كان ممن حاض في الإفك على عائشة رضي الله عنها فجلده النبي -فيمن جلد في ذلك، وكان أبو بكر يعوله لقربته منه، فلما كان حديث الإفك، حلف أن لا ينفق عليه، فنزلت الآية: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الثَّرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا = وَلِيَصْفَحُوا أَلَا حُبُّنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه وأطعمه رسول الله - بخير خمسين وسقاً، وهو ممن شهد معه بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها، توفي في خلافة عثمان سنة (٣٤هـ)، ترجمته في: الاستيعاب (٤/١٤٧٢)، ترجمة رقم (٢٥٥٠)، وأسود الغابة (٥/١٥٠)، ترجمة رقم (٤٨٧٢)، والإصابة (٦/٧٤) ترجمة رقم (٧٩٥٣).

(٨) هو: أبو الشعثاء. جابر بن زيد الأزدي . البصري، تابعي، فقيه من الأئمة، من أهل البصرة، وأصله من عمان، صحب ابن عباس، روى عنه، قتادة وأيوب وأبو عمر بن دينار وقال ابن عباس، لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عما في كتاب الله، توفي في (سنة ١٠٣هـ)، ترجمته في: طبقات بن سعد (٧/١٣٣) برقم (٣٠٥٧)، و تذكرة الحفاظ (١/٥٧)، برقم (٦٧ — ٢)، و تهذيب التهذيب (٢/٣٨)، برقم (٦١-ع).

(٩) انظر: غرائب القرآن (١/٥١٣، ٥١٤)، و تفسير الطبري (٣/٥٠٨)، برقم (٢٩٨١) وهي قراءة شاذة عن ابن عباس، ذكرها في تفسير القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: ٤٨٩هـ): تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: دار الوطن، الرياض- السعودية، (ط: ١٤١٨هـ — ١٩٩٧م) (١/١٨٧). ولم اقف عليها منسوبة إلى ابن عباس وانما نسب إليه الإمام قوله: اطلبوا ليلة القدر انظر: غرائب القرآن (١/٥١٤).

(١٠) هو: أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربيعي، البصري، من ربيعة الأزدي، روى عن: صفوان بن عسال المرادي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، وعائشة، روى عنه: أبان بن أبي عياش، وبديل بن ميسرة، ترجمته في: طبقات بن سعد (٧/١٦٧)، برقم (٣١٢١)، وتهذيب الكمال (٣/٣٩٣) برقم (٥٨٠)، و سير أعلام النبلاء (٤/٣٧١)، برقم (١٥٠).

(١١) هو: ماعز بن مالك الأسلمي هو الذي أتى النبي - فاعترف بالزنى، فرجحه. روى حديث رجه ابن عباس، وبريدة، وأبو هريرة. قاله ابن منده، وأبو نعيم. وقال أبو عمر: ماعز بن مالك الأسلمي معدود في المدنيين، كتب له رسول الله - كتابا بإسلام قومه، وهو الذي اعترف بالزنى فرجحه، روى عنه ابنه عبد الله حديثا واحدا، ترجمته في الإصابة (٥/٥٢١)، ترجمة رقم (٧٦٠٣)، وتهذيب الاسماء (٢/٧٥)، ترجمة رقم (٥٣٨).

(١٢) هو: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت: ٢٨٧هـ)، ترجمته في سير اعلام النبلاء رقم (٢٤٣١).

(١٣) انظر: بحر العلوم (١/١١٤) مسألة: اضطر إلى أكل الميتة، ويجرم ما زاد على الشبع، بالإجماع أيضا. وفي الشيع روايتان؛ أظهرهما، لا يباح. وهو قول أبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك. وأحد القولين للشافعي.

- (١٤) قال الإمام النيشابوري: قيل: وإنما قطع هكذا لئلا يفوت جنس المنفعة. قلت: هذا أيضا من باب التغليظ لأن اليد اليمنى أعون في العمل والرجل اليسرى أعون في الركوب. ينظر: غرائب القرآن (٥٨٤/٢).
- (١٥) منهم سيعد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ينظر: الأم (٣١٠/٤)، باب: في المرتد، والحاوي الكبير (٣٥٥/١٣).
- (١٦) انظر: غرائب القرآن (٥٨٥/٢)، وأحكام القرآن، للحصاص (٥٦/٤)، و الميسوط (١٩٩/٩)، باب: قطاع الطريق، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٤٠/٤)، والكاظمي في فقه الإمام أحمد (٦٧/٤)، والعناية شرح الهداية (٤٢٣/٥)، باب: قطع الطريق.
- (١٧) خرجه البخاري (١١٣/٥)، عن جابر بن عبد الله-: «أن النبي- صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع» قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد.
- (١٨) انظر: الأم للشافعي (٢٤٣/١)، وبدائع الصنائع (٢٤٣/١)، فصل: كيفية صلاة الخوف.
- (١٩) انظر: شرح التلغين (١٠٤٥)، والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله: عبید الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلاب المالكي (ت: ٣٧٨هـ): تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (ط: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧ م)، (٨٦/١)، باب: صلاة الخوف في السفر والحضر
- (٢٠) خرجه البخاري (١٤/٢)، أبواب: صلاة الخوف، من طريق أبو اليمان، عن ابن عمر، وخرجه مسلم (٥٧٤/١) من طريق جابر بن عبد الله.
- (٢١) انظر: الأم للشافعي (٢٤٣/١)، كيفية صلاة الخوف، وأحكام القرآن للكنيا الهروي (٤٩٠/٢).
- (٢٢) خرجه البخاري الترمذي عن بن مسعود، ينظر: سنن الترمذي (٤٣١/٢)،
- (٢٣) خرجه البخاري (١٤/٢)، من طريق حيوة بن شريح عن ابن عباس.
- (٢٤) انظر: غرائب القرآن (٤٩١/٣)، والأم للشافعي (٧٨/٢)، باب: من طلب من أهل السهمان، أحكام القرآن لا بن عربي (٥٣٣/٢)، مسألة: المراد بسبيل الله.
- (٢٥) انظر: أبو داود (١١٩/٢)، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح. ينظر: (٩١/٣).
- (٢٦) انظر: أحكام القرآن (٣٢٩/٤)، والمحيط البرهاني (٢٨١/٢)، الفصل الثامن: في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيه
- (٢٧) انظر: غرائب القرآن (٦٤٩/١)، والأم للشافعي (١٧٠/٥، ١٧١)، ما جاء في الصداق، أحكام القرآن للكنيا الهروي (٢٠٦/١)، الميسوط للسرخسي (٦٥/٥)، باب: المهور.
- (٢٨) والراتق: الملتئم من السحاب؛ قولك رتقت المرأة رتقا، وهي رتقاء بينة الرتق: فلم تنل لارتاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطيع جماعها. أبو الهيثم: الرتقاء المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه. وفرج أرتق: ملتق، ينظر: لسان العرب (١١٤/١٠)، فصل: الرء.
- (٢٩) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٠٠/٢٠)، الحديث: الثاني.
- (٣٠) انظر: غرائب القرآن (٤٤٦/١، ٤٤٧)، أحكام القرآن للحصاص (١١٨/١ - ١٢١)، والميسوط للسرخسي (٥٠/٤)، في باب: السعي بين الصفا والمروة.

- (٣١) انظر: اللباب في فقه الشافعي (٣٠٢/٤)، مسألة: وجوب السعي بين الصفا والمروة، و الكافي في فقه أهل المدينة (٣٦١/١)، كتاب الحج : باب فرض الحج ومن يجب عليه ومتى يجب وما يجب فيه، والنبصرة، أبي الحسن علي بن محمد اللخمي، تحقيق: د: احمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف ، قطر، (د: ت)، (١١٩٧/٣)، كتاب الحج: باب : السعي بين الصفا والمروة
- (٣٢) خرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ عن عباس (١٨٤/١١) ، حديث رقم (١١٤٣٧) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال: «سئل رسول الله عام حج عن الرمل فقال: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه المفضل بن صدقة، وهو ضعيف. وحكم الألباني بصحته. ينظر: صحيح الجامع، (٣٧٠/١) عن ابن عباس. حديث رقم: (١٧٩٨)، حرف: الألف.
- (٣٣) انظر: أحكام القرآن للحصاص (١١٨/١-١٢١) ، وتفسير الثعلبي (٢٧/٢) ، وتفسير البغوي (١٩١/١)...
- (٣٤) انظر: غرائب القرآن (٤٤٦/١)، وتفسير الثعلبي (٢٨/٢)، والمختصب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ): وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الطبعة: (١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م)، (١١٥/١)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (١٩٠/٢).
- (٣٥) انظر: أحكام القرآن لابن عربي (٧١/١) ، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (٢٩٣/١) ، وبدائع الصنائع (١٣٥/٢) ، باب: العمرة.
- (٣٦) انظر: كشف التنزيل، للحداد اليمني (٢٨٤/١) ، العناية شرح الهداية (١٩/٣)، والمجموع شرح المذهب (١٤٤/٧)، فصل: في الاستئجار للحج.

المصادر والمراجع

- ١- ابن أبي سهل السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. (١٩٩٣م). المسبوط، بيروت: دار المعرفة.
- ٢- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم. (١٤٠٩هـ). المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد، ط ١.
- ٣- ابن الأثير الجزري، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم. (١٩٨٩م). أسد الغابة، بيروت: دار الفكر.
- ٤- ابن الجلاب المالكي، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن، (٢٠٠٧م). والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله (ت: ٣٧٨هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١.
- ٥- ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي. (٢٠٠٣م). أحكام القرآن، (ت: ٥٤٣هـ): المراجع: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية- لبنان، ط ٣.
- ٦- ابن الخامل الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي. (١٤١٦هـ). اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق: عبد الكريم بن صنيان العمري، المدينة المنورة: دار البخاري، المملكة العربية السعودية، ط ١.
- ٧- ابن بطال الرقي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان. (١٩٨٨م). التَّطْمُ الْمُسْتَعْدَبُ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ أَلْفَاظِ الْمَهْدَبِ، تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سالم، مكة المكرمة: المكتبة التجارية.

- ٨- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. (١٩٩٩م). **واختسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، الكويت: وزارة الأوقاف= المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.**
- ٩- ابن جني، أبو الفتح عثمان. (١٩٦٢م). **التمام في تفسير أشعار هذيل، تحقيق: أحمد ناجي القيسي، خديجة عبد الرازق الحديثي وأحمد مطلوب، بغداد: مطبعة العاني، ط١.**
- ١٠- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. (١٤١٥هـ). **الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.**
- ١١- ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. (٢٠٠٤م). **بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار الحديث.**
- ١٢- ابن سالم العمراني اليمني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم. (٢٠٠٠م). **البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد التوري، جدة: دار المنهاج، ط١: ١٤٢١ هـ- (٣٤٦/١٢)،**
- ١٣- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع البغدادي. (١٩٩٠م). **الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.**
- ١٤- ابن سيده المرسى، أبو الحسن علي بن إسماعيل. (٢٠٠٠م). **المحكم والمحيط الأعظم: تحقق: عبد الحميد هندراوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.**
- ١٥- ابن عاصم النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. (١٩٩٢م). **الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد الجاوي، بيروت: دار الجيل، ط١.**
- ١٦- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد. (١٩٦٨م). **المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة.**
- ١٧- ابن مازة البخاري، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز. (٢٠٠٤م). **الخطيب البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.**
- ١٨- ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي. (١٤١٤هـ) **لسان العرب، بيروت: دار صادر- بيروت، ط٣، مادة "رجح".**
- ١٩- ابن هبيرة الشيباني، أبو المظفر عون الدين يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد. (٢٠٠٢م). **اختلاف الأئمة العلماء، تحقيق: السيد يوسف أحمد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١.**
- ٢٠- ابن همام الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق ابن همام بن نافع، (د.ت). **المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي/ المجلس العلمي - الهند.**
- ٢١- أبو إبراهيم المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. (١٩٩٠م). **مختصر المزني، بيروت: دار المعرفة.**

- ٢٢- أبو جعفر النَّحَّاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس. (١٤٠٨هـ). **الناسخ والمنسوخ**، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، الكويت: مكتبة الفلاح، ط ١.
- ٢٣- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. (١٤٢٠هـ). **البحر المحيظ في التفسير**، تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر.
- ٢٤- أبو داود السِّجِسْتَانِي، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير. (د.ت). **سنن أبي داود**، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية صيدا.
- ٢٥- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. (د.ت). **التاريخ الكبير**، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، هند.
- ٢٦- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. (١٤٢٢هـ). **الصحيح البخاري**، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دمشق: دار طوق النجاة، ط ١.
- ٢٧- البغدادي المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر. (١٩٩٩م). **الإشراف على نكت مسائل الخلاف**، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دمشق: دار ابن حزم، ط ١.
- ٢٨- البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي. (د.ت). **المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»**، المحقق: حميش عبد الحق، مكة المكرمة: المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز - (رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة).
- ٢٩- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. (١٤٢٠هـ). **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١.
- ٣٠- البلدحي الحنفي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلية. (١٩٣٧م). **الاختيار لتعليل المختار**، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة: مطبعة الحلبي.
- ٣١- البيضاوي، أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، (١٤١٨هـ). **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١.
- ٣٢- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. (١٩٨٩م). **السنن الصغير للبيهقي**، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية باكستان، ط ١.
- ٣٣- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك. (١٩٧٥م). **السنن الترمذي**، تحقيق: احمد محمد شاكر وآخرين، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ٢.

- ٣٤- تقي الدين، أبو البقاء محمد بن أحمد. (١٩٩٧م). شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض: مكتبة العبيكان، ط٢.
- ٣٥- الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم. (٢٠٠٢م). الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١.
- ٣٦- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. (١٩٨٣م). التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت: دار الكتب العلمية-لبنان، ط١.
- ٣٧- الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. (١٤٠٥هـ). أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٣٨- جمال الدين البابري، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود. (د.ت). العناية شرح الهداية، بيروت: دار الفكر.
- ٣٩- الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. (١٩٩٣م). معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط١.
- ٤٠- الخطاب الرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي. (١٩٩٢م). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر، ط٣.
- ٤١- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. (٢٠٠٦م). سير أعلام النبلاء، القاهرة: دار الحديث، ط١.
- ٤٢- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. (د.ت). مختصر استدراك الحافظ على مُستدرك أبي عبد الله الحاكم، دارالكتاب الإسلامي.
- ٤٣- الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. (١٩٨٨م). معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلي، بيروت: عالم الكتب، ط١.
- ٤٤- السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي. (١٩٩٧م). تفسير القرآن، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، الرياض: دار الوطن - السعودية، ط١.
- ٤٥- السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم. (د.ت). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القلم.
- ٤٦- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (د.ت). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: المكتبة العصرية-صيدا.
- ٤٧- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس. (١٩٩٠م). كتاب الأم، بيروت: دار المعرفة.

- ٤٨- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس. (٢٠٠٦م). **تفسير الإمام الشافعي**، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه): المملكة العربية السعودية: دار التدمرية، ط ١.
- ٤٩- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليميني. (١٤١٤هـ). **فتح القدير**، بيروت: دار ابن كثير/ دمشق: دار الكلم الطيب، ط ١.
- ٥٠- الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد. (١٩٨٠م). **كتاب السنة** (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني)، بيروت: المكتب الإسلامي، ط ١.
- ٥١- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي. (د.ت). **المعجم الكبير**، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط ٢.
- ٥٢- الطبري، أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي. (١٤٠٥هـ). **أحكام القرآن**، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢.
- ٥٣- العجلوني، أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي. (٢٠٠٠م). **كشف الخفاء ومزيل الإلباس**، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هندواوي، القاهرة: المكتبة العصرية، ط ١.
- ٥٤- فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين. (١٤٢٠هـ). **التفسير الكبير**، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ٣.
- ٥٥- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. (ت: ١٧٠هـ). **العين**، تحقيق: د مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دمشق: دار ومكتبة الهلال.
- ٥٦- الفيروز أبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. (٢٠٠٠م). **البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة**، بيروت: دار سعد الدين للطباعة، ط ١.
- ٥٧- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. (١٩٦٤م). **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط ٢.
- ٥٨- القضاعي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. (١٩٨٠م). **تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١.
- ٥٩- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي. (١٩٨٦م). **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، دار الكتب العلمية، ط ٢.
- ٦٠- المازري المالكي، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي. (د.ت). **شرح التلقين**، تحقيق: سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المغرب: دار الغرب الإسلامي.

- ٦١- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري. (١٩٩٩م). الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١.
- ٦٢- نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد. (٢٠٠٠م). جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: عرب عباراته الفارسية، تحقيق: حسن هاني فحص، بيروت: دار الكتب العلمية-لبنان، ط ١.
- ٦٣- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (١٩٩١م). روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٣.
- ٦٤- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (ت: ٦٧٦هـ). المجموع شرح المهذب، بيروت: دار الفكر.
- ٦٥- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (ت: ٦٧٦هـ). تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان.
- ٦٦- النيشابوري، أبو الحسن: مسلم بن الحجاج القشيري. (د.ت). صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ٦٧- النيشابوري، نظام الدين الحسن بن محمد. (١٤١٦هـ). غرائب القرآن و رغائب الفرقان، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١.
- ٦٨- هيثم، هلال. (٢٠٠٣م). معجم مصطلح الأصول، بيروت: دار الجليل، بيروت، ط ١.
- ٦٩- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي. (١٤١١هـ). أسباب نزول القرآن، تحقيق: كمال بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١.
- ٧٠- اليمنى، الحداد. (د.ت). كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل، تحقيق: الدكتور محمد ابراهيم يحي، زليتن: ليبيا/ بيروت: دار المدار الإسلامي.